

“QUBLAXON” POEMASIDAGI SHARQONA MOTIVLAR VA UNING
TARJIMASI BILAN BOG‘LIQ AYRIM TAHLILLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481400>

Mamarasulova Gulnoz Abdulqosimovna

*Filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), Alisher Navoiy
nomidagi Toshkent davlat o'zbek
tili va adabiyoti universiteti
katta o'qituvchisi*

Kirish. Angliya adabiyotida romantizm davriga asos solinishida muhim hissa qo'shgan “Ko‘l maktabi” shoirlari Semyuel Teylor Kolrij va Uilyam Vords vortlar birgalikda Sharq olami mifologiyasini tadqiq etib, sharqona motivlar aks etgan o‘ziga xospoemalaryozishdi.

Semyuel Teylor Kolrij o‘zining “Qari dengizchi afsonasi” (“*The Rime of the Ancient Mariner*”, 1798), “Qubla Xon” (“*Kubla Khan*”, 1816) va “Kristabel” (“*Christabel*”, 1797-1800) kabi poemalari bilan shuhrat qozongan. Uning tanqidiy, ayniqsa, Shekspir ijodiga bag‘ishlangan maqolalari yuksak mahorat bilan yozilgan va u ingliz folklor madaniyatiga nemis idealistik falsafasini olib kirishda muhim qadamlarni tashlagan. U haqida professor M. Xolbekov shunday yozadi: “Semyuel Teylor Kolrij nafaqat yorqin shoirlik iste’dodi nasib etgan ijodkor, balki ingliz romantizm poeziyasining g‘oyaviy yo‘lboshchisi sifatida tanilgan adabiyotshunosh hamdir. U notiqlik, adabiyot, san’at, falsafa, siyosat, tabiiyfanlar, xususan, biologiya va tibbiyot sohasida ham tadqiqotlar olib bordi. Shu bois u Yevropa sivilizatsiyasining tub burilishi va inqirozga yo‘l tutishi sabablarini ham, uning rivojlanishidagi dolzarb omillarni ham bilar edi”[1].

Asosiy qism. Asardagi jumlar ko‘plab tanqidchilarning diqqatini tortib, ingliz adabiyotini istioralar bilan boyitdi. Masalan:

Water, water everywhere, nor any drop to drink.

(Suv, suv hamma joyda, lek tomchi topilmasichishga.)

Ya'ni bu jumladan hamma joy suv bo'lsa-da, ammo ichish uchun bir tomchi ham yo'qligini tushunish mumkin. Yoki "a sadder and a wiser man" iborasi ham aslida "donishmand bo'lsa-da, ammo noiloj kishi" degan fikrni ifodalaydi.

"Qubla Xon" (aslida "Hubiloyxon") yoxud "Tushdagi kechmishlar" asari qisqa bo'lishiga qaramay, keng omma orasida shuhrat qozonib, juda ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. "Qubla Xon" va "Kristabel" asarlarida alohida romantika aurasini mavjud bo'lib, ular qisman yakuniga yetkazilmagan.

Ko'plab tanqidchilar tomonidan "Qubla Xon" poemasi manzaraviy tasviri va ritmik qismi "ma'nosiz to'qima" ("meaningless reverie") deya baholanib, faqatgina uning yorqin va ta'sirchan ifodalari ma'qullanadi. Ammo she'r Kolrijning ruhiy olami va mifologik qarashlari jihatidan olib qaralsa, asar murakkab tuzilishli ma'noga egaligi va fragment asosan inson ruhiyati sirlarini ochishga bag'ishlanganining guvohi bo'lish mumkin [2]. She'rning ilk ikki qismidayoq kontrast holatlar go'zal ochib beriladi: *birinchi qismida*, tinchlik davridagi ijodiy intilishlar – orombaxsh saroy va bog'lar timsolida ko'rsatilsa; *ikkinchi qismida*, beshafqat zamondagi yovuz kuchlar – ayol faryodi, buzg'unchi favvora va urush bashorati haqidagi vahiy orqali namoyon bo'ladi. Fragmentning so'nggi qismida, shoir agar xayoliy "Habash xizmatkor" ("Abyssinian maid") dan ilhom ololganida, ilohiy quyosh xudosi Apollon uning yozganlariga yanada joziba bag'ishlashi mumkinligi to'g'risida xayol qiladi.

Poemaning ilk satrlarida bosh qahramon Chaqandu yurtida "muhtasham saroy" ("A stately pleasure-dome") bunyod etishga qaror qilgani hususida so'z boradi. She'r shunday misralar bilan boshlanadi:

In Xanadu did Kubla Khan

A stately pleasure-dome decree:

O'zbek tilida quyidagicha jaranglaydi (she'rning o'zbek tilidagi tarjimalari kaminaga tegishli):

Buyuk Chaqandu elinda Hubiloy,

Barpo etmish muhtasham saroy.

Garchi ko‘plab sharhlovchilar buyerda Kolrij tomonidan tilga olingan joy nomlarining manbalarini topishga harakat qilishmasin, bu nomlarning ma‘nosi va kelib chiqishi bilan bog‘liq tanqidiy muhosalar bo‘lmagan. Hayotdagi haqiqiy Hubiloyxon XIII asrda yashagan mo‘g‘ul imperatori, hamda Xitoyni bosib olib, birlashtirgan davlatar bobi hisoblanadi [3]. U Mo‘g‘ulistonning janubi-sharqiy qismi Shang-tuda mustahkam qarorgohda istiqomat qilgan. Kolrijning Qublasiesa Alp tog‘lari yaqinida, “muqaddas daryo” (“the sacred river,”) bo‘yida o‘z saroyini barpo etgan. Atrofini soylar, bihisht bog‘lar, qadimiy o‘rmonlar-u baland minora va devorlar o‘rab turgan. Inshoot she’rda quyidagicha tasvirlanadi:

So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round;
And there were gardens bright with sinuous rills,
Where blossomed many an incense-bearing tree;
O‘zbek tilida tarjimasi:
O‘n milga yoyilmish tabarruk joylar,
Giro‘rabminor-u devor atrofin;
Bog‘larda jildirar iloniz soylar,
Isiriq gullari taratgan bo‘ylar.

“Kubla Xon” poemasi shoirning badiiy mahoratini amalda ko‘rsatib, asarni yaratishda sharqona adabiyotlardan foydalanish bilan bir qatorda, ularni qayta o‘zlashtirish orqali o‘z qarashlarini unda aks ettiradi [4]. Ba’zi tadqiqotchilar Kolrij ayrim obrazlarni tasvirlashda foydalangan qator manbalarni ishonch bilan ko‘rsatishadi. Bunday manbalar sifatida Jeyms Ridlining “Jinlar haqida hikoyalar”, “Gango madhiyasi” asarlarini ko‘rsatib o‘tish joizdir [5]. Shuningdek, U.Jonsning “Taqdir saroyi” poemasi, hamda T. Morisning “Hindiston tarixi” asarlaridan muz g‘orlari tasviri va boshqalar o‘zlashtirib olingan, degan taxminlar ham bor [1]. Djon Bir o‘zining “Kolrij – vizioner” nomli monografiyasida ta’kidlashicha, poemada tilga olingan ismlar, geografik nomlar, masalan, mo‘g‘ulxon, habash qiz,

Alfdaryosi (qadim Yunonistonda) va Abora tog‘i kabibir-biridan yiroqdagi turli yurtlarda joylashgan. Bular, tillar va miflarning kelib chiqishi to‘g‘risidagi hukmron nazariyalarga qiziqqanini anglatadi.

Xulosa. Ko‘plab manbalarda asar Kolrij ta’kidlaganidek, g‘ayri ixtiyoriy ijod mahsuli ekanligi ko‘rib chiqiladi. Shoirning o‘z she’ri paydo bo‘lishiga oid g‘alati ma’lumotlari, aftidan, Romantik davri jodkorlari asarlari noodatiy tarzda yaralganini e’tirof etilishi bilan bog‘liq ko‘plab holatlarga misoldir. “Qublaxon”ning tanqidchilari mulohazalariga ko‘ra, uning tili va uslubi murakkab bo‘lib, uyqudagi betob shoirning ijodi ekanligiga ishonish qiyin. Boshqalar esa asar xotimasi juda o‘rinli tanlanganini tan olishadi. Umuman olganda, poemaning to‘laqonli badiiy asar ekanligiga hech ham shubha yo‘q. Shoir unga yozgan nasriy so‘z boshida ta’kidlashicha, ushbu asar uning sharqona mavzularga ijodiy yondoshgani mahsulidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xolbekov M.N. Marlo va Shekspir. Tadqiqotlar, maqolalar, taqrizlar. – T.: “Navro‘z” nashriyoti, 2015. – B. 73.
2. Mamarasulova G.A. Ilk ingliz romantizm she’riyatida sharqona mavzular talqini: Fal.fan d-ti... diss. avtoref. (PhD), 2021. – 50 b.
3. Richardson A. British Romanticism and the Science of the Mind. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – P. 189-196.
4. Bloom H., Trilling L. Romantic Poetry and Prose. – Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 1973. – P. 124. “*Romanticism [has become] an ageless and recurrent phenomenon*”.
5. Coleridge S.T. Biographia Literaria. – New Jersey: Princeton University Press, 1985. – P. 528.